

ВОДНЫЙ РЕЖИМ ДЕЛЬТОВОЙ ЗОНЫ р. АМУДАРЬИ

к.т.н.доц. Т.Узаков

Каракалпакский государственный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465086>

В ходе проведённого исследования водный режим дельтовой зоны р.Амударьи был подразделён на следующие этапы:

1. период естественного (бытового) режима (1956–1973 гг.);
2. начальный этап эксплуатации Тахиаташского гидроузла (1974–1981 гг.);
3. период совместного функционирования Тахиаташского гидроузла и Туямуюнского водохранилища (1982–2007 гг.);
4. современный этап (2008–2022 гг.).

Анализ бытового режима дельтовой зоны р. Амударьи выполнен на основе данных гидрологических постов Чатлы, Саманбай и Кызылджар. В качестве входного створа дельты в рассматриваемый период принят гидроствор Чатлы, расположенный в 0,7 км ниже Тахиаташского гидроузла.

Среднегодовой расход воды в створе Чатлы за период 1931–1973 гг. составил 1380 м³/с. В многолетнем разрезе годовые расходы изменялись от 653 м³/с в 1971 г. до 2240 м³/с в 1969 г. К многоводным годам после 1963 г. относятся 1964 и 1969 гг., тогда как к маловодным — 1965–1968 и 1970–1972 гг. 1973 г. характеризовался как средний по водности. Годовой объём стока варьировал от 20,6 км³/год в 1971 г. до 70,6 км³/год в 1969 г., при среднем значении 43,5 км³/год.

На расстоянии 128 км ниже Тахиаташского гидроузла расположен гидроствор Кызылджар. Среднегодовые расходы воды в данном створе изменялись в пределах от 416 м³/с в 1973 г. до 1760 м³/с в 1969 г. Максимальный зафиксированный паводковый расход составил 3550 м³/с в июле 1969 г.

Гидропост Саманбай был организован в 1974 г. и расположен в 14 км ниже Тахиаташского гидроузла. В период 1974–1981 гг. среднегодовые расходы воды по гидропостам Саманбай и Кызылджар изменялись от 199 м³/с в 1981 г. до 675 м³/с в 1978 г. Следует отметить, что в начальный период эксплуатации Тахиаташского гидроузла сохранялись основные особенности бытового режима, однако объёмы стока уменьшились в среднем примерно в три раза.

После ввода в эксплуатацию Туямуюнского водохранилища в 1982 г. гидрологический режим р. Амударьи претерпел существенные изменения. В створе Саманбай среднегодовые расходы воды за 1982–2007 гг. изменялись от 3,2 м³/с в 2001 г. до 764,9 м³/с в 1992 г. Максимальный паводковый расход достигал 2060 м³/с в июне 1998 г.

Средний расход воды за период 1982–2007 гг. составил по гидропосту Саманбай 230 м³/с, а по створу Кызылджар — 220 м³/с. В створе Кызылджар среднегодовые значения расходов изменялись от 2,8 м³/с в 2001 г. до 714,1 м³/с в 1998 г. Максимальный паводковый расход также наблюдался в июне 1998 г. и составил 2060 м³/с.

Современный этап (2008–2022 гг.) характеризуется дальнейшим снижением водности реки. Среднегодовой расход воды по гидропосту Саманбай составил 111 м³/с, а по створу Кызылджар — 107 м³/с. В створе Кызылджар диапазон изменений среднегодовых расходов составил от 10 м³/с в 2014 г. до 592 м³/с в 2010 г.

Результаты проведенного анализа (рис. 1.) свидетельствуют о том, что в условиях бытового режима сток р. Амударьи характеризовался значительной неравномерностью. В начальный период эксплуатации Тахиаташского гидроузла основные черты естественного режима сохранялись, однако наблюдалось существенное уменьшение водности. В период совместной эксплуатации Тахиаташского гидроузла и Туямуюнского водохранилища произошло дальнейшее снижение объемов стока по сравнению с предыдущими этапами. Современный этап характеризуется наиболее низкими показателями водности, что свидетельствует о существенной трансформации гидрологического режима дельтовой зоны р. Амударьи.

Рисунок 1 – Среднегодовые расходы воды (m^3/c) по гидропостам Чатлы–Саманбай и Кызылджар за период 1956–2022 гг.

Для обеспечения устойчивого и бесперебойного водоснабжения дельтовой зоны р. Амударьи в условиях дефицита воды необходимо проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на рациональное регулирование и эффективное использование водных ресурсов бассейна.

В первую очередь требуется совершенствование режимов эксплуатации Тахиаташского гидроузла и Туямуюнского водохранилища с учётом экологических потребностей дельты и Приаралья. При регулировании стока необходимо предусматривать гарантированный экологический попуск воды в нижнее течение реки в течение всего года.

Одним из важнейших направлений является снижение непроизводительных потерь воды в оросительных системах. Значительные объёмы стока теряются вследствие фильтрации, испарения и неудовлетворительного технического состояния магистральных и межхозяйственных каналов. В этой связи требуется реконструкция гидромелиоративной сети, бетонирование каналов, внедрение автоматизированных систем управления водораспределением, а также применение водосберегающих технологий орошения.

Существенное значение имеет совершенствование межгосударственного управления водными ресурсами бассейна р. Амударьи. Поскольку сток реки формируется на территории нескольких государств, эффективное обеспечение дельты водой возможно только при согласованном регулировании водопользования, соблюдении лимитов водозабора и совместном управлении водохранилищами.

Для повышения устойчивости водообеспечения дельтовой зоны необходимо на созданных локальных водоёмах и регулирующих бассейнах обеспечить аккумуляцию паводковых вод и их последующее использование в маловодные периоды.

Дополнительно требуется проведение мероприятий по восстановлению природных экосистем дельты, включая расчистку русел, восстановление озёрных систем и водно-болотных угодий, а также предотвращение деградации почв и процессов опустынивания.

Таким образом, обеспечение необходимого расхода воды для дельтовой зоны р. Амударьи возможно только при комплексном подходе, включающем

рациональное управление водными ресурсами, модернизацию гидротехнической инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий и соблюдение экологических требований нижнего течения реки.

Использованная литература:

1. Т.Дж.Узаков, «Водный и наносный режим в дельте р. Амударьи» Материалы Научно–теорет. конф. «Рол педагогики и психологии в развитии общечеловеческой культуры» Каракалпакский Гос. Универ., 24–25 апреля 2008. – Нукус, 2008. – С. 76–78
2. Т.Дж.Узаков, А.Н.Оразбаев, А.А.Мадияров, «Нынешнее состояние водности и наносного режима в дельте реки Амударьи» Арал бойы аймагында архитектура хэм кала курылысының тураклы раўажланыў мәселелери атамасындағы халықаралық илимий хэм илимий-техник конференция материаллары топламы. Нөкис-2021
3. Т.Узаков, К.Аймуратова, А.Жолдасбаева, А.Тилеуова «Водные ресурсы дельты р.Амударьи» Тўслик Аралбойы tabiiy resurslarınan ўnemli paydalanıw XII Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya. Nókis, Ўzbekstan 2025 jil 28-29-noyabr 513-518 bet.